

Hareketli Kitap İllüstrasyonlarında Kullanılan Pop-up Teknikleri ve Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

A Review on Pop-up Techniques Used in Moving Book Illustrations and Their Uses

Elif Nur ERGÜL

ORCID: 0009-0000-3074-6557 ♦ Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Öğrencisi ♦ elifnurergul1@gmail.com

Doç. Alper Raif İPEK

ORCID: 0000-0001-6842-2478 ♦ Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü ♦
alperipek@yahoo.com

Özet

Kitap formu yaratıcı müdahaleye açık bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Hareketli kitaplar ise buna en uygun örnektir. Pop-up teknikleriyle birlikte farklı bir boyut kazanan illüstrasyon ve tasarımlar, hareketli kitapların hareketli ve interaktif yapısı sayesinde okuyucu gözünde ilgiyi ve dikkati birlikte getirmektedir. Hareketli kitaplar, sanılanın aksine modern dönemde ortaya çıkmış yeni bir türde ziyade, kökenleri tarihsel süreçte el yazmalarında kullanılan hareketli mekanizmalara dayandığı görülmektedir. Katlanarak açılan “flap” yapıları ve döner hareket sağlayan “volvelle” teknikleri, günümüzdeki pop-up tekniklerinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle erken dönem uygulamalara bakıldığında bilimsel ve akademik amaç için kullanılan bu temel teknikler, zamanla çocuk içerikleri için kullanılmaya devam etmiştir. Günümüzde de hala en çok çocuk içeriklerine yönelik üretilmeye devam etmektedir. Pop-up teknikleri sayesinde, metinsel içerikler statik kitap formatından ayrılarak daha dinamik ve özgün bir yapıya kavuşmakta; bu sayede söz konusu kitaplar hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden ayrı bir kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. Pop-up’ların boyutlu formunun oluşmasını veya hareket kazanmasını sağlayan en önemli unsur ise kinetik enerjidir. Kinetik enerji sayesinde oluşan hareket ve boyutlu form, hareketli kitabın yapıtaşını oluşturmaktadır. Kâğıt mühendisleri de kinetik enerjiden faydalanarak kitap formuna, pop-up teknikleri çerçevesinde hareketli ve boyutlu yapılar oluşturmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde birkaç temel mekanizmaya dayanan pop-up teknikleri günümüzde yeni tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte farklı formlar halinde kendini göstermektedir. Bu bağlamda araştırma çerçevesinde pop-up teknikleri, hareketli ve üç boyutlu mekanizmalar olarak iki temel grupta ele alınmış olup günümüzde kullanılan temel pop-up teknikleri, nitel araştırma yöntemi kullanılarak derlenmiştir. Araştırmada derlenen pop-up teknikleri incelenerek, teknikleri en iyi şekilde yansıtan örnekler seçilmiş, tekniklerin tasarım üzerindeki kullanımı ve etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hareketli Kitap, Pop-up Kitap, İllüstrasyon, Grafik Tasarım, Kâğıt Mühendisliği

Extended Abstract

Wall paintings, as one of the earliest forms of artistic expression, hold significant cultural and historical value. From the primitive depictions on cave walls to the elaborate frescoes adorning palaces and religious edifices, these artworks have served as a medium through which humans conveyed their lifestyles, beliefs, and cultural narratives. Despite their enduring

legacy, wall paintings are inherently fragile due to the natural deterioration of the materials and their susceptibility to environmental factors, including humidity, temperature fluctuations, and exposure to light. Consequently, the conservation of wall paintings has become a critical area of study and practice within the field of cultural heritage preservation.

This study aims to examine the completion methods used in wall paintings, with a focus on balancing the aesthetic, historical, and material integrity of these artworks. By analyzing historical and contemporary practices, this research seeks to explore the principles that govern minimal intervention and reversible restoration techniques. Furthermore, it aims to evaluate the application of modern theories, such as Cesare Brandi's Theory and the Gestalt principles, in the restoration of wall paintings, enhancing their readability and integrity while respecting their authenticity.

The conservation and restoration of wall paintings have undergone significant evolution over the centuries. Before the establishment of restoration ethics, interventions often involved overpainting or the use of non-original materials to repair damaged sections, resulting in the loss of authenticity and original intent. However, the adoption of international charters, such as the 1964 Venice Charter and the 2003 ICOMOS Principles for the Conservation and Restoration of Wall Paintings, marked a turning point. These documents introduced guidelines that emphasized preserving the original character of the artwork while employing minimal and reversible techniques to ensure its long-term stability and preservation.

Wall paintings are particularly vulnerable to various forms of degradation, including color fading due to prolonged exposure to light and environmental pollutants, flaking of the paint layer often caused by humidity fluctuations and mechanical stress, and structural voids in the intonaco layer, which undermine the integrity and stability of the artwork. These damages not only compromise the physical condition of the paintings but also diminish their aesthetic and historical significance, necessitating meticulous conservation efforts.

The principles of wall painting conservation prioritize the preservation of the artwork's authenticity and integrity. Key guidelines include minimal intervention, ensuring that any restoration work preserves as much of the original material as possible; reversibility, where interventions are easily removable without causing further damage; aesthetic integration, improving the visual coherence of the artwork without obscuring its historical narrative; and detailed documentation of all interventions for future reference.

One of the critical challenges in wall painting conservation is addressing lacunae (areas of loss) without compromising the original design. Cesare Brandi's Theory of Restoration offers three foundational principles for addressing lacunae. Restorations should be discernible upon close inspection but should not disrupt the overall aesthetic unity from a distance. Interventions should align with the structural and material characteristics of the original artwork without introducing new materials that could alter its composition. Finally, restorations should not hinder future conservation efforts or studies. Additionally, the Gestalt theory, which emphasizes the perception of visual coherence and unity, has informed many aesthetic integration strategies. This approach ensures that completed sections harmonize with the original composition while remaining distinguishable to the trained eye.

The study employs a multidisciplinary approach, combining a literature review of historical texts, international charters, and contemporary case studies to gain a deeper understanding of the evolution of conservation practices. A comparative analysis evaluates different completion methods, such as *tratteggio* (hatching technique) and neutral-toned infill, to determine their effectiveness in preserving authenticity and enhancing visual coherence. Selected wall painting restoration projects adhering to Brandi's principles and ICOMOS guidelines are also examined as case studies.

The findings highlight the importance of adopting a holistic approach to wall painting conservation. Effective completion methods not only address structural and aesthetic issues but also ensure that the artwork's historical narrative remains intact. Techniques such as *tratteggio* and *rigatino* (fine vertical lines) have proven successful in achieving aesthetic integration without compromising the originality of the need for visual coherence with the principle of discernibility and navigating the ethical considerations of irreversible interventions.

Wall painting conservation is a delicate balance between preserving the artwork's physical and historical integrity and ensuring its aesthetic legibility. Adherence to established principles, such as those outlined in the Venice Charter, ICOMOS, and Cesare Brandi's guidelines, is essential in achieving this balance. By embracing minimal intervention, reversibility, and aesthetic integration, conservators can safeguard these cultural treasures for future generations while respecting their historical authenticity.

Keywords: Movable Book, Pop-up Book, Illustration, Graphic Design, Paper Engineering

Giriş

Temel olarak kitaplar, bir kapak içerisinde kâğıt sayfalarından oluşan ve bu sayfaların metin bazen de resim içerdiği nesnelere. Yapısal olarak farklı tasarımlara açık olan ve tasarımcıya pek çok çözüm seçeneği sunan bir form olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özelliğiyle hikâyenin ya da fikrin kurgusuna göre paralel olarak şekillenmesi ve yenilikler barındırması mümkün hale gelmektedir. Bu sebeple kitap formu, kullanıcıyla fiziksel etkileşim içerisinde bulunarak duylara ve özellikle dokunma duylarına hitap eden bir anlatım aracı olarak yaratıcı müdahalelere açıktır (Taşçıoğlu, 2020, s. 16). Ülger Yaratıcılık terimini “yeni ve özgünlük içeren bir problem çözme etkinliği ya da eylemi sayesinde kullanışlı, faydalı bir düşün ya da ürün ile sonuçlanan süreç” olarak ifade edebileceğini söylemiştir (Ülger,2024, s. 341). Dolayısıyla yaratıcı çözümler sunabilme imkanına sahip olan kitaplar, formundan ziyade içeriksel olarak da bunu destekleyerek yeni bir ürün formunda karşımıza çıkabilmektedir. Bunun en somut örneği ise pop-up mekanizmalarını içeren hareketli kitaplardır. Tasarımcılar pop-up teknikleri sayesinde, metinsel hikayeleri standart metinsel içerikli kitaplardan farklılaştıran ve özgünleştirerek ayıran hareketli kitaplar üretmektedir. Bu sayede pop-up teknikleri çerçevesinde üretilen hareketli kitaplar, günümüzde hem çocuklar hem de yetişkinler için ayrı bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır.

"Pop-up" terimi, hareketli kitap kapsamında kullanılan üç boyutlu ve hareketli mekanizmaları içeren genel bir terimdir. Tüm pop-up'ların merkezindeki hareketi sağlayan kuvvet ise kinetik enerjidir. Bir sayfayı açmak, çekme kolunu çekmek veya bir döner disk çevirmek, kinetik enerjiyi açığa çıkartmaktadır. Hareket eyleminden oluşan kinetik enerji sonucunda, üç boyutlu formlar veya hareket kazanan mekanizmalar oluşmaktadır (Carter ve Daiz, 1999, s. 1). Kâğıt mühendisliği ise bu enerjiyi kullanarak kâğıdı mekanize etme eylemi olarak adlandırılmaktadır (Barton, 1998, s. 1). Hareketin ve formun oluşturulmasıyla görevli olan kâğıt mühendisleri, kâğıt illüstrasyonlarının hareketini ve boyutlu formunu sağlamak için kesme, katlama veya yapıştırma tekniklerini kullanan bir sanatçı olarak ifade edilmektedir. Hareketli kitap üretim sürecinde kâğıt mühendisliği olarak ayrı bir görev tanımının olmasının yanı sıra, tasarımcı ve illüstratör bu konuda yetkili kişi olarak görev alabilir, kâğıt mühendisi olarak da çalışabilmektedir (Rubin, 2010, s. 21).

Amaç

Makalenin amacı; Hareketli kitap tasarımında tasarım elamanı olarak pop-up tekniklerinin kullanımının, tasarım üzerindeki etkisinin anlaşılması ve tasarımcı veya illüstratörün hareketli kitap tasarımı sürecindeki rolünün sanılandan daha kapsayıcı olduğunun fark edilmesine yöneliktir. Bu bağlamda, pop-up teknikleri yapısal ve teknik özellikleri ele alınarak derlenmiş ve tasarımdaki kullanımları üzerine incelemeler yapılmıştır.

Yöntem

Veri Toplama

Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile hazırlanmış olup, araştırma konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası kaynak taraması yapılmıştır. Araştırmaya konu edinen pop-up teknikleri, kâğıt mühendisleri tarafından hazırlanan kitaplar ve yapılan çalışmalar kapsamlı bir şekilde incelenerek tespit edilmiş olup bu yönde incelemeler sürdürülmüştür. İncelemeler esnasında kullanılan örnek tasarımlar ise yapılan genel bir tarama sonucunda belirli bir kıstas belirlenmeden sadece teknikleri en iyi ve en yalın şekilde yansıtan görsellerden seçilmiştir. İnceleme örneği seçiminde tekniklerin en temel haliyle

kullanılması önemsenmiştir. İncelemede kullanılan örnek tasarımların tümü, üretilen işleri veya bireysel olarak tasarımcı tarafından tasarlanan çalışmaları kapsamaktadır.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında veri toplama sürecinde elde edilen bilgiler ışığında tespit edilen pop-up teknikleri, en yalın ve en temel haline indirgenerek teknik incelemeler sürdürülmüştür. Teknik incelemelerinde yapısal olarak farklılaşan teknikler derlenmiş olup, oluşturduğu hareketin türüne göre hareketli ve üç boyutlu teknikler olarak ana başlıklar altında incelemeler yapılmıştır. Araştırma sürecinde hareketli ve üç boyutlu başlıklar adı altında incelemelere devam edilerek, teknik detaylarının yanı sıra ilgili tekniklerin uygulama örnekleri üzerinden incelemeler yapılarak ilerlenmiştir.

İnceleme örnekleri, ilgili tekniğin en yalın hali kullanılarak uygulanan tasarımlar içerisinde seçilerek tekniğin en yalın haliyle aktarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda kullanılan tasarım örnekleri, üretimi yapılan ve tasarımcılar tarafından bireysel olarak tasarlanan tasarımlardan oluşmaktadır. Araştırma bütünlüğüne bakıldığında örnek tasarımlar üzerinden ilerleyen teknik incelemelere dayanmaktadır. Bu sebeple tasarım unsurlarıyla birlikte teknik kullanımının bir bütün olarak değerlendirmesini içeren dört temel esas belirlenerek bu yönde örnek incelemelerine devam edilmiştir. Bunlar;

Pop-up tekniklerin tasarım üzerindeki formu ve tasarım üzerindeki etkisi.

Hareketli mekanizma kullanımında oluşan hareketin türü.

Üç boyutlu pop-up'ın çalışmasında menteşe görevi gören açılı ve paralel mekanizma kullanımı.

Teknik kullanımına göre, üç boyutlu tekniğin kaç derecede doğru boyutlu formunu aldığı.

Bulgular

Hareketli Kitap İllüstrasyonları

Standart iki boyutlu metin kitaplarının aksine hareketli kitaplar, içinde bulunan illüstrasyonların çeşitli mekanizmalar sayesinde hareketlenmesiyle okuyucuya alternatif bir sunum imkânı sağlamaktadır. Ayrıca hareketli kitapların içerisindeki mekanizmaların oluşturduğu derinlik ve boyutluluk ile anlatılanı somutlaştırması, okuyucunun dikkatini çekerek anlaşılması güç karmaşık konuları kolaylıkla aktarabilmektedir (Keş ve Sarıca, 2014, s. 268). Hareketli kitaplar, yapısal olarak sayfaları açıldığında dışarı çıkan veya hareket eden ve kitap kapatıldığında tamamen düz bir şekilde katlanan kâğıt parçaları içermektedir (Hiner, 1985, s. 7). Bu kitap türlerinin sadece heykelsi görünüm oluşturmasının yanı sıra, açılan kanatlar, katlanır sayfalar, çekip oynatılabilen şeritler ve dönebilen tekerler gibi yaratıcı teknikleri de içermektedir (Wigan, 2012, s. 256). Birçok biçimde karşımıza çıkan hareketli kitaplar sadece bu pop-up teknikleriyle oluşmamaktadır. Kitabın yapısına verilen formlar ve farklı katlama sistemleriyle de üretilen hareketli kitap türleri vardır. Bu kitap türleri yelpaze gibi açılıp kapatılabilen, kendi etrafında 360 derece olarak açılabilen veya derinlik hissi veren kadraj formları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hareketli kitap türleri; leporello (akordiyon), döner piramit, tünel kitap ve dikiz şov olarak adlandırılmaktadır (Rubin, 2010, s. 5).

Resim 1. Hareketli Kitap Katlama Türleri.

(Kaynak: Keş, Y. & Sarıca, S. (2014). Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. *Art-e Sanat Dergisi*, 7(14), 264-284)

Hareketli kitaplar, üretim sürecinde birçok aşamadan geçmektedir. İlk olarak temel hikâye veya konsept bir yazar tarafından oluşturulduktan sonra kâğıt mühendisi sahneye hareket ve aksiyon katmakla görevlendirilmektedir. Bu aşamada kâğıt mühendisi, beyaz bir fonla tasarımsal hiçbir özelliği barındırmayan bir “prototip” hazırlamaktadır. Kitap daha sonra yaratım sürecinin her adımını belirleyen bir tasarımcıya devredilmektedir. Ardından pop-up parçaları baskıya hazırlanarak parçaların baskıdaki yerleşimleri yapıldıktan sonra illüstratör devralır ve bu aşamadan sonra parçalar resimlenerek baskı işlemi gerçekleştirilir. Baskı ardından hazırlanan parçalar montaj aşamasına geçmektedir. Bu aşamada, kurulan ekibin her bir üyesi kendine tahsis edilen parçaların montajlanmasıyla sorumlu olarak montajlama işlemi sonlanır ve kitap hazır hale getirilir (Hiebert, 2014, ss. 16-17). Teknolojik ilerlemelerle birlikte bu üretim sürecindeki tasarım aşaması zamanla ilerleme katederek dijitalleşse de özellikle montajlama aşaması geleneksel yollarla yapılmaya devam edilmektedir (Rubin, 2010, s. 4).

Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarihsel Gelişimi

Baskı kültürünün doğuşundan önce bile toplumun ayrılmaz bir parçası olan hareketli kitaplar, günümüzde çocuklar için popüler olarak kullanılmasına rağmen geçmişte felsefe, astronomi, geometri, tıp gibi çeşitli bilimsel disiplinlere içerikler oluşturulmak için kullanılmıştır (Keebaugh, 2008, s. 1). Tarihsel bağlamda incelendiğinde, hareketli kitapların ilk örneklerine 13. yüzyılda rastlanmaktadır. Dolayısıyla günümüzdeki pop-up ve katlama teknikleri bu dönemlerde geliştirilen hareketli mekanizmalara dayanmaktadır. İlk hareketli mekanizmalar arasında, basit dönen kâğıt takvimler olan “volvelleler” ve bir sayfaya yapıştırılıp altındaki illüstrasyonu ortaya çıkarmak için kaldırılan “flap”, yani kanat yer almaktadır (Hiebert, 2014, s. 10). Bu dönemde karşımıza çıkan ilk hareketli mekanizmayı içeren örnek ise 1121 yılında yazılan ve gezegenlerin Dünya etrafındaki konumunu gösteren “Liber Floridus” adlı el yazmasıdır. Bu el yazma, sayfanın ortasında bulunan dünya illüstrasyonunun tamamını göstermek için üst kısma bir eklenti olarak yerleştirilen ve açıldığında kitabın dışına doğru taşan, katlanıp açılabilen bir ek parçayı içermektedir (Kennedy, 2017).

Resim 2. Liber Floridus isimli Kitabın Hareketli Sayfası.

(Kaynak: <https://www.atlasobscura.com/articles/magic-movable-pop-up-books>)

İlk örneklerine bir orta çağ manastırında rastlanan ve kullanılan en eski hareketli mekanizmalar içerisinde yerini alan “volvelle” yıldızların konumunu, kilise takvimini ve astrolojik işaretleri hesaplamak için kullanılmıştır (Rubin, 2010, s. 5). Fransızcada “döndürmek” anlamına gelen volvelle, keten bir ip veya perçin ile ortadan tutturularak sayfaya yerleştirilip sayfadan bağımsız olarak dönebilir şekilde hazırlanmış mekanizmalardır (Hendrix, 2008, s. 46). Bu mekanizma ilk olarak, 1236-1216 yılları arasında Benediktin keşişi Matthew Paris tarafından yazılan Cahranica Mayorka adlı el yazmasında karşımıza çıkmaktadır (Rubin, 2005). Erken dönem volvellerinin ikinci önemli ismi ise Ramon Llull'dur. Karmaşık bilgiyi tek bir yerde toplamayı amaçladığı volvelleleri “Lullian daireleri” olarak da adlandırılmaktadır. Lullian dairesi olarak adlandırılan bu volvelleler, sayfaya çizilmiş bir daire ve üzerine konumlandırılmış iki adet dönen daireden oluşmaktadır. Daireler eşit dokuz parçaya bölünerek her bir bölüme harfler yerleştirilmiştir. Bu sayede, hareketli dairelerin döndürülmesiyle üç harften oluşan farklı kombinasyonlar oluşturulmuştur (Hendrix, 2008, s. 48). Matbaanın icadıyla başlayan ve gelişimiyle devam eden yüzyıllarda, bilimsel bilginin artmasıyla birlikte tüm zamanların en görkemli volvellelerin tasarlanmasıyla sonuçlanmıştır (Rubin, 2010, s. 6).

“Flap” yani kanatlar ise kaldırıldığında illüstrasyonun veya metnin değişmesine olanak sağlayan bir tür hareketli mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Hendrix, 2008, s. 49). Özellikle tıp, matematik ve teknoloji ile ilgili konularda karmaşık sistemleri görselleştirmek için kullanılan kanatlar, dönemin tıp eğitiminde insan vücudundaki organların karmaşık katmanlarını ve konumunu aktarabilmek için kullanılmıştır (Rubin, 2010, s. 6). 1543'te Andreas Vesalius'un çığır açan kitabı De Corporis Humani Fabrica Libri Septem, katman halinde hareketli kanatlar kullanılarak üretilmiştir. Kaslar, kemikler ve iç organlardan oluşan bu kitap, kanat katmanlarının sırasıyla kaldırılmasıyla kullanılmaktadır (Rubin, 2005).

Kanat mekanizmaların kullanıldığı bir diğer kitap olan “Harlequinade” veya “turn-up” şeklinde adlandırılan kitap türleri ise Pobert Sayer tarafından 1765'li yıllarda icat edilmiştir. Metamorfoz kitaplar olarak da adlandırılan bu kitaplar kısa hikayelere eşlik eden illüstrasyonları, hareketli illüstrasyonlara çevirmek için kullanılmıştır. Bu döneme kadar hareketli mekanizmalar, bilimsel amaçlar için yetişkinler tarafından kullanılmış olsa da Robert Sayer'in, metamorfoz veya harlequinade şeklinde adlandırdığı kitabını tasarlamasıyla birlikte artık hareketli kitaplar çocuklara yönelik üretilmeye başlanmıştır (Keebaugh, 2008, ss. 1-2). Böylelikle hareketli kitapların ilk altın çağı, 1800'lerin sonlarına doğru

başlamış ve bu dönem I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, yaşanan kâğıt kıtlığı ve savaş gündemi nedeniyle sona ermiştir (Hendrix, 2008, s. 48).

Resim 3. *Metamorphosis, or, A transformation of pictures, with poetical.*

(Kaynak: *Pop-up, Spin, Pull, Fold: Toy Books from the Baldwin Library*)

Sayer'in metamorfoz kitaplarından sonra Londra'daki S. & J. Fuller firması kâğıt bebek kitapları üretmeye başlayarak çıkarılıp takılabilen parçalarıyla dikkat çekerek, özellikle de modanın revaçta olduğu Fransa'da popüler hale gelmiştir. Ardından 1810-1816 yılları arasında S. & J. Fuller, çocuk okuyuculara hitap eden çeşitli eğitici kitaplar yayınlamıştır. Bu kitapların en ünlüsü olan "Litte Fanny" adındaki on kitaptan oluşan seri, okuyucunun hikâye ilerledikçe karıştırıp eşleştirebilecekleri yedi adet elle boyanmış yüz, gövde ve şapkadaki oluşmaktadır (Burlingham, 1997, s. 29; Keebaugh, 2008, s. 2). Sayer'in "metamorfozları" ve Fuller'in kâğıt bebekleri çok hızlı bir şekilde popüler hale geldikçe, hareketli kitap illüstrasyonlarında yeni teknikler geliştirilmeye başlanmış ve yeni formlar oluşturulmuştur (Keebaugh, 2008, s. 2).

Tarihsel süreç içerisindeki bu gelişmelerin ardından bugün ki anlamda hareketli kitapların üretilmesi yayıncı Dean and Son tarafından gerçekleştirilmiştir. Dean and Son, hareketli kitaplarını üretmek için, hareketli mekanizmaları elle üreten bir zanaatkar departmanı kurmuştur (Sarlatto, 2016, s. 93). Dean'in 1856 yılında çıkarttığı "New Scenic Books" yani Yeni Sahne Kitapları adlı serisi, dört farklı kitaptan oluşmaktadır. Little Red Riding Hood ile başlayan ve Robinson Crusoe, Cinderella ve Alaaddin ile devam eden bu dört kitabın her sahnesi, birbirine bağlı üç parçadan oluşmaktadır. Bir okuyucu ipi çektiğinde, paneller üç boyutlu bir sahne olarak ayağa kalkacak şekilde oluşturulmuştur (Keebaugh, 2008, s. 3). Modern hareketli kitapların ilk örneği ise 1979 yılında üretilen, The Haunted House adlı kitaptır. İllüstratör Jan Pieinkowski ve kâğıt mühendisi Tor Lokvig arasındaki iş birliğiyle ortaya çıkan bu kitap, neredeyse her sayfasından beliren canavarlar, hayvanlar, hayaletler ve iskeletler ile illüstrasyon dalında, Kate Greenaway ödülünü kazanmıştır. Böylelikle genç okuyucular arasında popüler hale gelmiştir (Abrahamson ve Stewart, 1982, s. 345).

Modern hareketli kitapları şimdiye kadar üretilenlerden ayıran en önemli özellik, daha fazla ve farklı mekanizmaların bir arada kullanılmasıdır. Genellikle modern kitaplarda, erken dönemde kullanılan mekanizmalar olan volvelle ve flap gibi birçok mekanizmanın birlikte kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle "pop-up" terimi günümüzde, yalnızca üç boyutlu mekanizma anlamını karşılamayıp, aynı zamanda kullanılan diğer hareketli mekanizmaların tümü de bu terim kapsamı içerisine girmektedir (Hendrix, 2008, s. 71).

Pop Up Teknikleri ve Kullanımları

Pop-up tekniklerini birbirinden ayırarak yapısal olarak farklılaştıran en önemli özelliği formudur. Hem yapım aşamasında hem de kullanım esnasındaki en temel ayrımı, pop-up tekniklerin hareketinde ve boyutluluğunda görmek mümkündür. Temel çalışma prensibi aynı olsa da günümüzde kullanılan pop-up teknikleri içerisinde keskin kuralar yoktur. Yeni tekniklerin keşfedilmesi ve uygulanması çok muhtemel olmakla birlikte bu konuda sınırlayıcı olmamak gerekir.

Fiziksel yapısındaki en belirgin ayrım, pop-up'ları hareketli ve üç boyutlu mekanizmalar olarak ayırmaktadır. Hareketli mekanizmalar iki boyutlu ve statik bir yapıya sahipken üç boyutlu mekanizmalar, boyutlu formunun sağladığı yapısal özelliğiyle dinamik bir yapı oluşturmaktadır (Hendrix, 2008, s. 42). Hareketli mekanizmalar, genellikle dönme hareketi sağlayan ve orta merkezden sabitlenerek oluşturulan döner diskler, çekme hareketleriyle çalışan çekme çubukları ve bir tarafından sabitlenerek açıp kapatılan kanat mekanizmalarından oluşmaktadır. Üç boyutlu mekanizmalar ise boyutlu formlarının manüel olarak okuyucu tarafından oluşturulmasının yerine, kullanılan mekanizma sayesinde okuyucunun pop-up sayfasını açmasıyla otomatik olarak boyutlu formunu almaktadır (Rubin, 2010, s. 4). Üç boyutlu pop-up tekniklerinin çalışabilmesi için temelde iki farklı mekanikle inşa edilmesi gerekmektedir. Pop-up'ın çalışmasını sağlayan bu mekanizmalar, tıpkı bir dolabın kapağının açılmasını ve kapanmasını sağlayan menteşe gibi çalışmaktadır. Ancak pop-up teknikleri bu iki temel menteşe görevini gören mekanizmalar çerçevesinde üretilirse düzgün bir şekilde çalışması mümkün olmaktadır. Bu mekanizmalar bir pop-up sayfasına merkez katlama çizgisine açılı olarak sabitlemeyle ya da orta katlama çizgisinin iki yanına paralel olarak sabitlenmesiyle inşa edilmektedir (Carter ve Daiz, 1999, ss. 7 -16). Mekanizmaların orta kırım çizgisine simetrik olarak sabitlenmesi yerine, farklı açılarda ve farklı uzaklıklarda sabitlenerek yapıyla farklılaşan pop-up'lar üretmek mümkündür. İki mekanizmanın da üretim aşamasında 180 derece veya 90 derece kullanımlı uygulamaları mevcuttur.

Resim 4. Üç boyutlu Pop-up Mekanizmaları.

(Kaynak: Kişisel Arşiv)

Bir üç boyutlu pop-up'ın sadece kâğıt parçaların birbirine sabitlenmesiyle değil, aynı zamanda herhangi bir yama yapılmadan tek parça halinde belirli kesim teknikleriyle de oluşturulması mümkündür (Jackson, 2014, s. 8). Tek parça tekniğiyle yapılan pop-up, yapısal olarak en basit pop-up mekanizmaları arasında sayılmasına rağmen, yapım aşamasında çoklu parça tekniğine göre oldukça dikkat edilerek uygulanmalıdır. Mekaniğinde ya da açılarındaki en küçük hata bile pop-up'ın katlanmasına veya açılmasına engel oluşturması muhtemeldir. (Jackson, 1993, s. 21). Tek parça tekniğiyle üretilen pop-up'ların üç boyutlu şeklini alabilmesi için belirli bir açı aralığında açılması gerekmektedir. Sayfa tamamen düzlemsel olarak açıldığında üç boyutlu yapısını kaybetmektedir. Çoklu

parça tekniğiyle üretilen pop-up'lar ise kullanılan pop-up tekniğine bağlı olarak 180 derece veya 90 derece açılarak çalışmaktadır (Jackson, 2014, s. 8; Barton, 1998, s. 1).

Üç boyutlu tekniklerle üretilen hareketli kitaplar, kullanım esnasında kitap içerisinde yer alan tekniğe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kullanılan tekniklere bağlı olarak kitabı, 90 derece ya da 180 derece açarak kullanılması gerekmektedir. 180 derece açılan tekniklerin kullanıldığı sayfalar her açılarından görüntülenebilen heykelsi görünümlü formlar oluştururken, 90 derece açılan tekniklerle üretilen pop-up sayfaları en iyi şekilde bir taraftan veya önden görüntülenmektedir (Jackson, 2014, s. 9).

Hareketli Mekanizmalar

Kanat Tekniği. Bir hareketli kitaptaki en basit formlardan biridir. Bir parça kâğıt zemine sabitlenir ve tek bir noktadan kaldırıldığında gizli bir resim, mesaj ya da illüstrasyon ortaya çıkmaktadır. Kaldırıldığında değişen illüstrasyon sayesinde olay örgüsüne farklı bir dönüm noktası getirmektedir. Ayrıca kanat mekanizmalarının görünümlerine farklı formlar verilerek özgün tasarımlar ortaya çıkartmak mümkündür (Rubin, 2010, s. 20). Bunun dışında, sıklıkla sayfaya eklenti olarak yapıştırılarak gizli bir üç boyutlu pop-up'ın ortaya çıkması için bir araç olarak da kullanılmaktadır.

İnsan anatomisini katmanlar halinde gösteren The Human Body adlı hareketli kitabın bir sayfası incelendiğinde, birden fazla kanat mekanizmasının bir arada kullanıldığı görülmektedir. Kitap içerisinde kullanılan kanatlar, metin akışında ya da illüstrasyonun yapısına uygun bir formda katmanlar halinde kullanılmıştır. Bu sayede insan anatomisi gibi karmaşık bir konu kolaylıkla görselleştirilmiş ve anlatılmıştır.

Resim 5. The Human Body.

(Kaynak: <https://www.letstalkpicturebooks.com/2021/03/favorite-pop-up-books.html#C18>)

Döner Disk Tekniği. Dönme eylemine sahip, kâğıt yapılar olarak adlandırmak mümkündür. Kâğıt dairelerinin üst üste yerleştirilmesi ve merkez noktadan sabitlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Mekanizmanın en önemli kısmı olan ve dönmesine imkân sağlayan merkez noktası, kâğıttan yapılan bir bağlantı tekniğiyle oluşturulmaktadır (Hiner, 1985, s. 28). Bu teknikle oluşturulan daireler kendi

merkezi etrafında dönmelerinin dışında sağladıkları kinetik enerjiyle tıpkı bir çark gibi farklı hareketlerin de oluşturulmasına imkân vermektedir (Carter ve Daiz, 1999, ss. 17-18).

Bauhause'un Triadisches bale gösterisini görselleştiren bir kitap olan "Bauhaus Ballet" adlı bu pop-up'da, bale gösterisindeki sahneler canlandırılmaktadır. Döner disklerin, sayfada yer alan balerin illüstrasyonlarının etek kasımlarına yerleştirildiği görülmektedir. Böylelikle sabit bit figür olmasına rağmen, eteklerine yerleştirilen döner diskler sayesinde balerinelere dönme etkisi sağlanmıştır. Dört adet balerin figürlerinin yalnızca iki tanesinin üzerine döner disk tekniği uygulanmıştır. Döner diskin yüzeyine belirli aralıklarla bölme açılarak alttaki desenli zeminin görünmesi sağlanarak hipnotik bir görünüm oluşturulmuştur. Bu tekniğin kullanılmasıyla durağan illüstrasyonlar hareketli illüstrasyonlara dönüşmüştür.

Resim 6. Bauhaus Ballet.

(Kaynak: <https://elasticamagazine.com/2019/06/16/los-10-mejores-juguetes-inspirados-en-la-bauhaus/>)

Çekme Kolu Tekniği. Çekme kolu tekniğinde de hareket, kullanıcının manuel olarak çekme kolunu çekmesiyle oluşmaktadır. Bu tekniğin en temel hali ve en sık kullanılan versiyonu, illüstrasyonun düz bir eksen üzerinde çekme yönünde ilerleyerek hareketli görüntülerin oluşturulması için kullanılmaktadır (Birmingham, 2006, s. 70). Geliştirilen tekniklere bağlı olarak da farklı hareketlerin oluşturulma imkânı vardır. Çekme hareketiyle bir görüntüyü sayfadan ayırarak yükseltebilir, illüstrasyonun bir parçasını hem şeride hem de zemine sabitleyerek oluşturulan ileri geri hareketiyle sallanma efekti oluşturabilir veya çekme hareketiyle üsteki illüstrasyonun kayması sonucu farklı bir görselin ortaya çıkması için kullanılabilir (Hiner, 1985, s. 35).

Çekme kolu mekanizmasının kullanıldığı bir örnek olan How Do You Sleep? adlı kitapta, hareketli kolun çekilmesiyle sayfada yer alan yarası illüstrasyonlarının kanatları aynı anda hareket etmektedir. Tek bir çekme koluna sabit dört kanat, ileri geri hareketle durağan yarası illüstrasyonlarından kanat çırpan yarasalara dönüşmektedir. Bu sayede okuyucuyu heyecanlandıran hareketli illüstrasyonlar oluşmaktadır. Kitabın kâğıt mühendisliği Bernard Duisit tarafından yapılmıştır.

Resim 7. How Do You Sleep?

(Kaynak: <https://www.letstalkpicturebooks.com/2018/01/how-do-you-sleep.html>)

Üç Boyutlu Mekanizmalar

V Katlama Tekniği. V katlama tekniği, bir pop-up'ın oluşturulmasında kullanılan iki temel mekanizmadan biri olan ve orta merkeze açılı bir şekilde sabitlenen açılı mekanizmanın kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu temel mekanizma üzerinde dik ya da açılı bir şekilde oluşan V form, sayfa üzerinde yükselerek tekniğin temel formunu oluşturmaktadır (Hiner, 1985, s. 16). Bu formuyla pop-up teknikleri içerisinde en basit ve en kullanışlı tekniklerden biri olarak yerini almakla birlikte, temelde oluşan görünüme farklı formlar verilerek tekniğin geliştirilmesi mümkündür (Jackson, 1993, s. 73). V katlama tekniğinin diğer bir versiyonu da M veya zigzag katlama tekniğidir. Temel V formuna getirilen ek parçalar sayesinde zigzag bir yapı oluşması mümkündür (Birmingham, 2010, s. 52). Bu teknik uygulamaya göre pop-up sayfasının 180 derece ya da 90 derece açılmasıyla çalışmaktadır. Ayrıca tasarımın içeriğine göre hem tek parça hem de çoklu parça tekniğiyle de üretilmektedir.

Tasarımcı Zsofi Lazar tarafından tasarlanan ve Macar halk sanatı ve yaşam tarzını konu edinen bu kitapta, Macar yöresel kıyafetlerinin yer aldığı sayfa içerisinde v katlama tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Turuncu bir fon üzerine yerleştirilen ve Macar halk kıyafetlerini içeren illüstrasyonlar ayakta duran figürlere dönüşmektedir. Tekniğin uygulama aşamasında, köşe formları kaybedilerek daha yumuşak bir görüntü elde edilmiştir. Boyutlu formun oluşması için 180 derece kullanılması gerekmektedir.

Resim 8. Pop-up Hungary. (Kaynak: <https://www.behance.net/gallery/19740765/Pop-up-Hungary>)

Paralel Kenar Tekniği. En basit ve en kullanışlı bir diğer teknik olan paralel kenar tekniği, temel olarak paralel mekanizmanın kullanılmasıyla çalışmaktadır. İki karşılıklı kenarın, pop-up zeminin merkez katlama çizgisine paralel olarak sabitlenmesiyle oluşmaktadır. Ayrıca bu tekniğin bir ek parça kullanılmadan tek parça tekniğiyle de oluşturulması mümkündür. Tek parça tekniğiyle oluşturulan pop-up'lar, 90 derece ya da belirli bir açı aralığında açılarak çalışmakta, 180 derece açıldığında ise üç boyutlu formunu kaybederek düzlemsel bir yapı oluşturmaktadır. Çoklu parça tekniğiyle oluşturulan pop-up'ların ise 180 derece veya 90 derece uygulamaları mevcuttur (Birmingham, 2010, s. 46). Paralel kenar tekniği, sıklıkla V katlama tekniğiyle bir arada da kullanılmaktadır. V katlama tekniğindeki düzlemsel yapıya bir eklenti olarak yerleştirilerek pop-up sayfasında katmanlı görüntüler oluşturulması için kullanılmaktadır.

Londra şehir rehberi olarak tasarlanan bu hareketli kitabın mekanizmaları, paralel kenar tekniğiyle oluşturulmuştur. Sayfada bütün olarak devam eden illüstrasyonun bir kısmı, paralel iki kenarın eşit açılarda orta merkeze sabitlenmesiyle boyutlandırılmıştır. Kitap genelinde pop-up'lar tek parça tekniğiyle oluşturulmuştur. Kullanılan tek parça tekniğinin yapısal özelliğinden dolayı, boyutlu formunu 180 derece açıldığında kaybetmekte, doğru formu alabilmesi için açılı bir şekilde kullanılmalıdır.

Resim 9. New London A Three-Dimensional Expanding City Guide by Walker Books.

(Kaynak: <https://londonist.com/2014/11/london-gift-guide-pop-up-london-book>)

Yüzen Katman Tekniği. Birçok pop-up tekniği, sağlam bir yapı formunda zemin üzerinde duran ve blok görünümlü yapılar oluştururken, yüzen katman tekniği bundan farklı olarak zemin üzerinde yüzen bir platform olarak belirlemektedir. Havada destek olmadan yüzüyormuş gibi görünen bu teknik, iki ana öğeden oluşmaktadır. Bunlar katmanın kendisi ve destek parçalarıdır (Jackson, 1993, s. 74). Destek parçalarının oluşturduğu mekanizma sayesinde havaya kalkan platform en iyi şekilde yandan bakıldığında anlaşılabilir (Rubin, 2010, s. 20). Yüzen katman tekniği genellikle orta merkeze paralel olarak yerleştirilen paralel mekanizmayla inşa edilmektedir. Bunun dışında açılı mekanizmayla, merkez katlama çizgisine açılı bir şekilde yerleştirilerek de üretilmesi mümkündür. Her iki durumda da tekniğin çalışması için sayfanın 180 derece açılması gerekmektedir (Birmingham, 2010, s. 63). Bu teknik,

desteksiz duran formu sayesinde pop-up sayfasında katmanlı yapı ve derinlik oluşturan görünümler oluşturmak için oldukça kullanışlıdır.

Hermes'in 2016 kreasyonunu kutlamak amacıyla tasarladığı pop-up kitapta, markanın ürettiği eşarp modelleri yer almaktadır. Bu hareketli kitap, yüzen katman mekanizmasının en temel formunun kullanıldığı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayfada tek bir platform kullanılmasının yerine, katman görünümü verilmek için orta kısma pencere açılan iki platform, tabanda yer alan platformun üzerine yerleştirilmiştir. Bu yerleşimiyle birlikte, illüstrasyondaki perspektif sayesinde sayfada derinlik oluşturulmuştur. Tabanda yer alan platform, teknik kuralları çerçevesinde olduğu gibi zemin katlama merkezine paralel iki kenarın karşılıklı sabitlenmesiyle inşa edilmiştir. Üst kattaki platformlar ise bir alttaki platformun üzerine aynı şekilde paralel mekanizmayla sabitlenmiştir. Doğru formunu alabilmesi için 180 derece kullanılması gerekmektedir.

Resim 10. Hermès Pop-Up.

(Kaynak: <https://www.copyrightbookshop.be/en/shop/hermes-pop-up/>)

Kutu ve Piramit Tekniği. İlk izlenimde piramit veya kutu görünümüne sahip olan bu yapıları, iki temel mekanizmayla da oluşturulması mümkündür. Açılı veya paralel mekanizmayla oluşturulma imkânı olan bu iki teknik, kullanıldığı mekanizmaya göre uygulanan özel kenar ve köşe ölçüleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Açılı mekanizma kullanımında pop-up'ın düzgün çalışması için mekanizmanın orta katlama çizgisine 45 derecelik açıyla zemine sabitlenmesi gerekmektedir (Birmingham, 2006, ss. 44-47). Kutu ve piramit tekniğinin birden fazla yapım tekniği bulursa da her durumda doğru üç boyutlu formunu alabilmesi için pop-up sayfasının 180 derece açılması gerekmektedir. Açılma ve kapanma esnasında paralel mekanizmanın kullanıldığı kutu ve piramit tekniğinin, pop-up sayfasının merkez katlama çizgisine kesişen iki karşılıklı kenarına, kırım verilerek pop-up'ın düzlemsel yapı haline gelmesi sağlanmaktadır. Açılı mekanizmada ise bu katlama bölümü pop-up sayfasının orta katlama merkezinde yer almasından dolayı ekstra bir kırım gerektirmemektedir (Carter ve Daiz, 1999, ss.14-15). Geliştirilen tekniklere bağlı olarak kapalı kutu, açık kutu, dört kenarlı piramit ya da altı kenarlı piramit gibi kutu ve piramit tekniklerini farklı formlarda oluşturmak mümkündür.

Paris'in mimari yapılarını içeren "Paris Pop-up" adlı kitapta, Louvre müzesinin yer aldığı sayfa incelenmiştir. Sayfa tasarımında iki ana yapının yer aldığı görülmektedir. Öndeki yapıda pramit

formunun verdiği avantaj kullanılarak, pop-up uygulamasında da aynı şekilde piramit bir yapı ortaya çıkaran piramit tekniğini kullanılarak oluşturulmuştur. Piramit tekniğinin en temel formunun kullanılmasıyla ortaya çıkan bu pop-up, sayfa merkezindeki kırım noktasına yerleştirilmiş ve açılı mekanizma kullanılarak üretilmiştir. Piramit yapının arkasındaki ana bina ise v katlama tekniğiyle oluşturulmuştur. Kullanılan pop-up teknik özellikleri bakımından 180 derece açılarak kullanılması gerekmektedir.

Resim 11. Paris Pop up.

(Kaynak: https://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/paris-pop-up-dominique-ehrhart-juin-2015-2/)

Silindir ve Koni Tekniği. Yapısal olarak kutu ve piramit tekniğinden farklı görünüme sahip olsa da silindir tekniği için kutunun temel formunu oluşturan köşe ve kenar paylarının verilmemiş hali iken, aynı şekilde koni tekniği de piramidin köşesiz formundan oluşmaktadır (Birmingham, 2006, s. 55). Her iki teknik de hem paralel hem de açılı mekanizmayla üretilme imkânı olan kutu ve piramit tekniğinden farklı olarak, silindir ve koninin köşeli bir yapı oluşturmamasından dolayı sadece paralel mekanizmayla üretilmektedir. Silindir ve koninin oval yapısı açılı mekanizmayla üretilmesine imkân vermemektedir (Birmingham, 2010, s. 75). Paralel mekanizmayla üretilen silindir ve konilerin oval yapısı bozulmadan pop-up'ın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için pop-up sayfasının merkez katlama çizgisine kesişen kısma kırım yapılmalıdır. Bu sayede form bozulmadan pop-up sayfası rahatlıkla açılıp kapanması sağlanmaktadır. Bu teknikte de pop-up'ın üç boyutlu formunu alabilmesi için 180 derece açılması gerekmektedir (Carter ve Daiz, 1999, s. 9).

Yayıncı Poposition Press tarafından yayımlanan ve sanatçı Andy Warhol'un eserlerinden oluşan "Andy Warhol Pop Up Pop Art" adlı pop-up kitapta, Andy Warhol'un çorba konservesi eserinin yer aldığı sayfa incelendiğinde, konserve formlarının silindir tekniğiyle olduğu görülmektedir. Sayfa yüzeyinde merkezde ve yanlarda olmak üzere üç adet çorba konservesi bulunmaktadır. Katlama çizgisinin yanlarında kalan pop-up'ların çalışabilmesi için ise zemine illüstrasyonla bir bütün olacak şekilde katlanan ve açılan bir parça yerleştirilmiştir. Bu parçayla birlikte katlanma ve açılma esnasında oluşan kırım çizgisinden faydalanılarak, sadece pop-up sayfasının orta katlama çizgisine yerleştirilmesine alternatif olarak diğer bölgelere de yerleştirilme imkânı sağlamıştır. Ayrıca konserve formunu yansıtmak için silindirin üst yüzeyine açılabilen bir kapak yerleştirilmiştir. Açılan silindirin iç kısmına düz

bir parça eklenerek çorba illüstrasyonuna yer verilmiştir. Teknik özellik bakımından 180 derece açılarak kullanılması gerekmektedir.

Resim 12. Andy Warhol's Pop Up Pop Art: The Silver Factory.

(Kaynak: <https://www.dailyartmagazine.com/andy-warhol-pop-up-pop-art/>)

Spiral Tekniği. Spiral tekniği, bir kâğıt parçasının orta merkezine kadar daire formunda kesilerek oluşturulmaktadır. Gittikçe küçülerek iç içe geçen dairelerin, dıştaki ve içteki iki ucunun ayrılmasıyla spiral bir görünüm oluşmaktadır (Birmingham, 2010, s. 122). Spiral tekniğinin pop-up sayfasında çalışabilmesi için paralel mekanizmayla uygulanması gerekmektedir. Tekniğin pop-up sayfasına montajında, spiralin bir ucunun sayfanın bir tarafına yapıştırılmasının ardından diğer ucuna da yapışkan malzeme sürülerek sayfa kapatılıp, sayfaya sabitlenmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemle mekanizma için doğru merkezin bulunması kolaylaşarak, hatasız çalışan spiraller ortaya çıkmaktadır. Yapısından kaynaklı herhangi bir doğru formunun olmamasından dolayı 90 derece veya 180 derece kullanımlı uygulamaları mevcuttur (Carter ve Daiz, 1999, s. 12). En yaygın kullanımı dairesel form olsa da teknikteki spiralin yapısı bu formda olmak zorunda değildir. Spiral formuna köşeli form verilerek kesilmesiyle, karesel bir yapının elde edilmesi mümkündür. Ayrıca bu teknik, uygulama esnasında tek bir parçadan oluşsa bile herhangi bir parça eklentisi yapılarak farklı görünümler oluşturma imkânı da sağlamaktadır (Birmingham, 2006, s. 91).

Tasarımcı Vedrana Šoltić tarafından tasarlanan "Lyriin svijet mašte" adlı kitapta kullanılan spiral tekniği, sayfa içerisinde tek başına ve sayfa yüzeyini kaplayacak şekilde kullanılmıştır. Uygulaması oldukça basit olmasına rağmen illüstrasyonu oldukça etkili hale getirmiştir. Açılan sayfanın bir tarafına yerleştirilen telefon illüstrasyonu üzerinden başlayan ve sayfanın diğer tarafına doğru spiral bir yol

izleyen piyano tuşları, tasarımda dinamik bir görüntü oluşturmaktadır. Kullanım şekli açısından belli bir kurala uyulması gerekmemektedir. 180 derece açılmasıyla formun tamamı görüntülenebilir.

Resim 23. Lyrin svijet mašte pop-up Book

(Kaynak: <https://www.behance.net/gallery/3376073/Pop-Up-Boo>)

Sonuç

Hareketli kitaplar, kitabın standart yapısı dışında, çok sayfalı metinsel yapısına verilen yeni formlarla, okuyucuyu heyecanlandıran ve okuyucuda ilgi uyandıran bir tür olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok yapım aşamasından geçen hareketli kitapların özellikle elle birleştirilerek tamamlanan montajlama aşamasında, geçmişte de olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde devam etmesi, hareketli kitap üretimini metinsel kitap üretimine göre oldukça zorlaştırmış ve montajlama esnasındaki işçi gücü gerekliliği günümüzdeki üretimini azaltmıştır. Hareketli kitaplar, biçimsel olarak ele alındığında hareketli ve üç boyutlu yapılardan oluştuğu görülmektedir. Bu yapıların oluşmasını sağlayan pop-up teknikleri, hareketli ve üç boyutlu tekniklerden oluşan kapsayıcı bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hareketli kitap tasarımında en önemli aşamadan biri olan boyutlandırma aşamasında, kâğıt mühendisliği olarak ayrı bir görev tanımı bulunmaktadır. Materyal olarak kâğıt kullanarak pop-up teknikleri çerçevesinde yeni formlar ortaya çıkaran kişi olarak adlandırılan kâğıt mühendisi, hareketli kitap üretim sürecinde boyutlandırma aşamasında görev alırken, görselleştirmede etkin rol oynayan grafik tasarımcı veya illüstratörlerin de aynı zamanda bu görev tanımında da çoğu zaman yer aldığı görülmektedir. Araştırma çerçevesinde hareketli mekanizmaların, okuyucu tarafından manuel olarak hareket kazandırılarak kullanıldığı, üç boyutlu mekanizmaların ise sayfa açma hareketi sonucunda oluşan kinetik enerji sayesinde otomatik olarak boyutlu formunun oluştuğu görülmektedir. Ayrıca üç boyutlu pop-up'ların çalışmasına sağlayan iki temel mekanizma tespit edilerek, üç boyutlu pop-up'ların sadece bu menteşe görevi gören mekanizma doğrultusunda çalışabildiği gözlemlenmiştir. Bu iki temel mekanizma, paralel ve açılı mekanizma olarak adlandırılarak, pop-up sayfasının kırım çizgisine paralel ve açılı olarak yerleştirilmesi ile inşa edilmektedir.

Araştırma sürecinde kâğıt mühendisleri tarafından hazırlanan kitaplar ve yapılan çalışmalar incelenerek pop-up tekniklerinin farklı başlıklar altında düzenlendiği ve bir karmaşa içerisinde yer aldığı görülmüştür. Bu sebeple literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, var olan pop-up tekniklerinin en temel hali ele alınarak, yapısal ve mekanik özellikleriyle birlikte yeniden

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda pop-up teknikleri yapısal olarak hareketli ve üç boyutlu mekanizmalar olarak iki ana gurup çerçevesinde incelenmiş olup ana başlıklar altında tekniği yansıtan örnekler üzerinden incelemeler yapılmıştır. İncelemede, pop-up tekniklerin tasarım üzerindeki formu ve tasarım üzerindeki etkisi, hareketli mekanizma kullanımında oluşan hareketin türü, üç boyutlu pop-up'ın çalışmasında menteşe görevi gören açılı ve paralel mekanizma kullanımı ve tasarım içerisindeki teknik kullanımına göre, kitabın kaç derece kullanıldığında çalıştığına yer verilmiştir.

Seçilen örnek incelemelerinde, grafik tasarımcıların ve illüstratörlerin aynı zamanda kâğıt mühendisi olarak da pop-up teknikleri çerçevesinde kitapları boyutlandığı görülmektedir. Hareketli ve üç boyutlu pop-up'ların bir tasarım elmanı olarak, tasarıma katkısı apaçık ortadadır. Kitap içerisindeki düz ve standart illüstrasyon ve tasarımlar, tasarım için en uygun pop-up'ların seçilmesiyle birlikte farklı bir boyut kazanmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma bütünüyle bir tasarım ürünü olan hareketli kitapların, grafik tasarımcı ve illüstratörler üzerindeki rollerini ortaya çıkarmaktadır.

Yetişkin, çocuk ve eğitim kategorilerinde karşımıza çıkan, aynı zamanda eğitici içerik aracı olarak kullanılabilen bir tür olan ve Çin merkezli üretilen pop-up kitapların, ülkemizde yayıncı kuruluşlar içerisinde üretimine pek rastlanmamaktadır. Maliyet ve üretim aşamasındaki zor şartlar bu durumu desteklemektedir. Var olan içeriklerin büyük bir kısmının, orijinalinden çeviri içerikler olduğu görülmektedir. Yayıncı kuruluşların bu konuda orijinal içerikler üreterek özgün çalışmalar oluşturmasıyla, yayın piyasasına büyük oranda katkı sağlanmış olacaktır.

Kaynakça

- Abrahamson, R. F., & Stewart, R. (1982). Movable books-a new golden age. *Language arts*, 59(4), s. 342-347.
- <https://doi.org/10.58680/la198226429>
- Barton, C. (1998). *Paper Engineering and Pop-Up Demonstration*. In Guild of Bookworkers Annual Meeting, North Carolina.
- Birmingham, D. (2006). *Pop-up!: A Manual of Paper Mechanisms*. Tarquin Publ.
- Birmingham, D. (2010). *Pop Up Design and Paper Mechanics*. Guild of Master Craftsmen Publications.
- Burlingham, C. (1997). *Picturin Hildhood Illustrated Childrens Books From University Of California Collections, 1550-1990*. University Research Library University of California.
- Carter, D. A., & Daiz, J. (1999). *The elements of pop-up: A pop-up book for aspiring paper engineers*. Little Simon.
- Hendrix, S. L. (2008). *Pop-up Workshop: Computationally Enhanced Paper*. Doktora Tezi, University of Colorado at Boulder.
- Hiebert, H. (2014). *Playing with pop-ups: The art of dimensional, moving paper designs*. Quarry Books.
- Hiner, M. (1985). *Paper engineering for pop-up books and cards*. Tarquin Publications.
- Jackson, P. (1993). *The pop-up book: step-by-step instructions for creating over 100 original paper projects*. Holt Paperbacks.
- Jackson, P. (2014). *Cut and fold techniques for Pop-Up designs*. Laurence King Publishing.

- Keebaugh, C. (2008). Pop-up, Spin, Pull, Fold: Toy Books from the Baldwin Library. University of Florida.
- Kennedy, K. (2017). *The History of Movable Paper in One Massive, 9,000-Book Collection*. Atlas Obscura.
<https://www.atlasobscura.com/articles/magic-movable-pop-up-books>
- Keş, Y., & Sarıca, S. (2014). Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. *Art-E*, 7(14), s. 264-284.
<https://doi.org/10.21602/sgsfds.41721>
- Rubin, E. G. (2005). *Pop-up and Movable Books In the Context of History*. The Pop-up Lady.
<https://popuplady.com/about-pop-ups/pop-up-and-movable-books-in-the-context-of-history/>
- Rubin, E. G. (2010). *Paper engineering: Fold, pull, pop & turn*. The smithsonian libraries exhibition gallery, National Museum of American History, Stephen Van Dyk, Cooper--Hewitt, National Design Museum Library, Washington, DC.
- Sarlatto, M. (2016). Paper engineers and mechanical devices of movable books of the 19th and 20th centuries. *JLIS: Italian Journal of Library, Archives and Information Science= Rivista italiana di biblioteconomia, archivistica e scienza dell'informazione*, 7(1), s. 89-112.
<https://doi.org/10.4403/jlis.it-11610>
- Taşcıoğlu, M. (2020). *Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap*. Dost Kitabevi Yayınları.
- Ülger, K. (2024). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Kavramlarının Tanımı Üzerine Bir Araştırma. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 9(4), 333-344.
- Wigan, M. (2012). *Görsel İllüstrasyon Sözlüğü* (2. b.). (M. E. Uslu, Çev.) Literatür Yayıncılık.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birden fazla yazarlı makalenin planlanma ve analiz aşamasında bütün yazarların katkı sağlaması beklenirken, yazım ve uygulama aşamasında katkı oranları farklılık gösterebilir. Yazar katkı oranı tüm yazarların toplamı %100 ü geçmeyecek şekilde sorumlu yazar tarafından belirlenir.

Birinci Yazar %50, İkinci Yazar %50,

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.